

7. Financialisation and Macroeconomics; The Impact on Social Welfare in Advanced Economies / G. Scarano. – LONDON: Routledge, 2022. – 214 с.

8. Верич, Ю. Л. Финансиализация современной жизни // XXI век: финансы и глобализация : монография. – Донецк Издательство ФЛП Кириенко С.Г., 2019. – С. 223-238

9. Перская, В. В. Отрыв финансов от реального сектора – ценовой вызов экономикам развитых стран / В.В. Перская// Вестник Финансового университета. – 2016. – № 4 (94). – С. 9.

10. Стиглиц, Д. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему / Д. Стиглиц. – М. : Эксмо, 2015. – 512 с.

11. Financialization and Strategy. Narrative and Numbers / J. Froud, S. Johal, A. Leaver. – London: Routledge, 2006.

12. Панико, К. Распределение дохода и размер финансового сектора. Panico C., Pinto A. Income distribution and the size of the financial sector / К. Панико, А. Пинто // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал. – 2017. – № 2. – С. 23-27.

УДК 336.221.26

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

**д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой
финансовых услуг и банковского дела;**

МОРЯК Д.Р.,

**студент ОП «Бакалавриат»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье изучены основные тенденции и проблемы системы налогообложения России, предложен комплексный подход для ее совершенствования в целях увеличения доходов государства, снижения налогового бремени для бизнеса и населения, укрепления налоговой дисциплины и повышения доверия налогоплательщиков к системе налогообложения.

Ключевые слова: налоговая система, экономическое развитие, налоговые поступления, конкурентоспособность, устойчивость, налогообложение

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

**VOLOSHCHENKO L.M.,
Doctor of Economics, Associate Professor, Head of
the Department of Financial Services and Banking;**

**MORIAK D.R.,
Student of OP «Bachelor's Degree»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the main trends and problems of the Russian taxation system, proposes a comprehensive approach to improve it in order to increase state revenues, reduce the tax burden for business and the public, strengthen tax discipline and increase taxpayers' confidence in the taxation system.

Keywords: tax system, economic development, tax revenues, competitiveness, sustainability, taxation

Постановка задачи. Налоговая система является одной из важнейших составляющих экономической политики государства. Она представляет собой комплекс правовых норм и законов, регулирующих взимание налогов и иных обязательных платежей от физических и юридических лиц, напрямую влияет на экономическую политику государства и на жизнь общества в целом, а также способна стимулировать или, наоборот, тормозить экономический рост и развитие, влиять на уровень социальной защиты населения и на бюджетную политику государства. Правильно организованная налоговая система может стать инструментом достижения многих экономических и социальных целей, таких как увеличение доходности бюджета, снижение уровня бедности и неравенства, стимулирование экономической активности и инвестиций. Все это обуславливает необходимость дополнительного изучения и осмысления для формирования эффективной налоговой системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди публикаций отечественных ученых присутствует достаточно большое количество работ, посвященных проблемам функционирования и развития современных налоговых систем.

Разработкой теоретических и практических вопросов финансовой системы и ее структурных составляющих в различные периоды занимались В.А. Гаврилов [1], М.И. Левин [3], Н.В. Кузнецова [4], Н.И. Кошкина [5], Л.М. Волощенко [6], С.В. Бойко [7] и др.

Актуальность исследования определена тем, что налоговая система оказывает значительное влияние на экономику страны, ее конкурентоспособность и устойчивость. В современных условиях, когда мировая экономика становится все более глобализированной, вопросы налогообложения приобретают особую актуальность.

Цель статьи – изучение основных тенденций и проблем системы налогообложения России для разработки мер по ее совершенствованию.

Изложение основного материала исследования. Основными тенденциями в налогообложении XXI века являются стремление государств совершенствовать свои налоговые системы и минимизировать государственные издержки при сборе налогов, а также снижение налоговой нагрузки за счет льгот для привлечения иностранных инвестиций в страну и для развития и поддержки малого бизнеса.

Проблемами налоговой политики России на макроэкономическом уровне являются [1]:

- неравномерное распределение налогового бремени между добросовестными и уклоняющимися от уплаты налогов налогоплательщиками;

- отсутствие надлежащего налогового режима для личных инвестиций в экономику;

- самая высокая нагрузка на фонд заработной платы;

- отсутствие налогоплательщиков среднего класса, что является предпосылкой для переноса налогов в производственный сектор.

Проблемами налоговой политики России на микроэкономическом уровне являются:

- путаница и непоследовательность бесчисленных руководств и разъяснений соответствующего Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы;

- расхождения между стандартами налогообложения и бухгалтерского учета, приводящие к характерному трудоемкому расчету соответствующей налогооблагаемой прибыли;

- ежемесячные авансовые платежи почти по всем налогам, что приводит к вымыванию личных оборотных средств компаний;

- множественность налогов.

Современная система организованного налогового контроля в России, несомненно, переживает следующий этап своего становления и развития. Это связано с созданием новейшей структуры федеральных органов исполнительной власти, переосмыслением сущности, масштабов и роли муниципального контроля в жизни государства, формированием принципиально новой модели отношений между государством и налогоплательщиками соответственно. Проблемы, которые необходимо решить, делятся на три группы [2]:

– к первой группе относятся трудности абстрактного характера, связанные с характерным отсутствием основных федеральных законодательных актов, закрепляющих общие теоретические и методологические основы всей системы муниципального контроля и основные направления ее реформирования;

– ко второй группе относятся трудности правового института, возникающие из-за недостатков формулировок и нестабильности действующего налогового законодательства, отсутствия системной и, соответственно, детальной регламентации осуществления процессов налогового контроля, несовершенства правового регулирования статуса органов муниципального контроля в Российской Федерации. сфера налогообложения;

– к третьей группе относятся трудности, связанные с конкретными недостатками налогового администрирования, недостаточным информационным, ресурсным, кадровым обеспечением налогового контроля, его системы образовательной и научно-исследовательской базы.

Исследования и опросы малых предприятий позволили выявить ряд проблем, связанных с налогообложением и налоговым администрированием в Российской Федерации (рис. 1).

Проблема устранения содержания, форм и методов налогового контроля в условиях административных преобразований является необходимым условием совершенствования муниципального механизма, его переориентации на мировые стандарты. Сложившаяся система налогового контроля в России явно смещает фискальную диспозицию, что вызывает конкретную социологическую реакцию, неприятие налогового законодательства, налоговое противодействие со стороны значительных социальных слоев российского общества.

Рис. 1. Проблемы, связанные с налогообложением и налоговым администрированием, по результатам опроса малых предприятий

Опыт передовых зарубежных стран (в частности, США) убедительно показывает, что эффективность налогового контроля во многом обусловлена его регулирующей функцией.

Обмен информацией с регистрирующими органами является важной проблемой администрирования налога на имущество. Формирование базы данных для расчета налогов на имущество осуществляется налоговыми органами на основе информации от Роснедвижимости, Росрегистрации, БТИ, органов местного самоуправления; процесс ввода информации довольно трудоемкий. Эта проблема существенна, поскольку достоверность и полнота информации влияют на формирование налоговой базы по налогу на имущество.

Проблема постоянных изменений в налоговом законодательстве порождает благоприятные условия для ухода от налогов и провоцируют появление такого явления, как «теневая экономика» – деятельность, проходящую вне контроля государства. налоговые поступления являются основным источником доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (рис. 2).

Главной проблемой, которая беспокоит власти субъектов Российской Федерации на протяжении последних десятилетий, является катастрофическое падение доходов региональных и местных бюджетов из-за налоговой и бюджетной политики, проводимой федеральными властями. Таким образом, начиная с 2000-х годов, законодательные органы Российской Федерации издают нормативные документы, существенно сокращающие доходные источники региональных и местных бюджетов. Были отменены доли налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, которые поступали в региональные и местные бюджеты, и так далее. Это существенно ограничивает возможности субъектов Федерации по формированию финансовых ресурсов для реализации своих функций и практически лишает их возможности управлять налоговой составляющей региональных и местных бюджетов [3].

Рис. 2. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2020 году

В настоящее время весь мир стремится к тенденции упрощения налоговой системы. Очевидно, что чем проще налоговая система, тем легче установить экономический результат, тем меньше проблем при составлении бухгалтерских документов и тем больше времени у предпринимателей остается на ответы на вопросы о снижении себестоимости продукции.

В действующей налоговой системе Российской Федерации права и обязанности определенных уровней управления в

налоговых вопросах разграничены достаточно четко. Введение местных налогов и сборов в качестве дополнительного элемента к существующим федеральным налогам позволило более широко учитывать различные местные потребности и виды прибыли для местных бюджетов.

Действительно, нестабильность налогов, постоянный пересмотр ставок, размера налогов, льгот и других элементов налоговой системы оказывают негативное влияние на экономику государства, кроме того, препятствуют инвестициям как внутренним, так и иностранным. Финансовая стабильность на текущем этапе развития налоговой системы является главной проблемой налоговой трансформации.

Таким образом, совершенствование налогообложения неразрывно связано с формированием новых стабильных экономических отношений. Создание прочных предпосылок для постепенного превращения налоговой системы в фактор экономического роста зависит от того, как скоро это воплотится в реальность.

Основными направлениями совершенствования налоговой политики и развития налоговой системы России на данный момент являются [4]:

- поддержка развития высокотехнологичных технологий и человеческого капитала;
- совершенствование налогового механизма для предпринимателей и малых предприятий;
- реформа налогообложения имущества;
- увеличение налогов на потребление при одновременном снижении налоговой нагрузки на рабочую силу и капитал;
- оптимизация предоставления налоговых льгот;
- повышение качества налогового администрирования.

Чтобы активировать механизм реформирования, прежде всего необходимо подготовить базу.

Реформы проводят люди, успех и эффективность развития российской налоговой системы будут зависеть от их образования, правовой культуры и условий, в которых они работают.

Необходимо обратить внимание на материально-техническую базу налоговых органов, их работа должна быть построена таким образом, чтобы идти в ногу с научно-техническим прогрессом, образование сотрудников налоговых инспекций должно постоянно совершенствоваться, система вознаграждения может быть

привязана к результатам работы, а не только с уровнем пополнения казны, но и с результатами взаимодействия с налогоплательщиками, учетом профессионализма и компетентности.

Невозможно повысить уровень налоговой культуры за короткий промежуток времени, необходима системная работа по изменению сознания налогоплательщиков о том, что налоги неизбежны и их необходимо платить. В связи с этим необходимо тесное взаимодействие налоговых структур с населением и юридическими лицами, привлечение средств массовой информации для создания образа добросовестного налогоплательщика (рис. 3).

Рис. 3. Направления совершенствования налогового администрирования и контроля

В целях дальнейшего совершенствования налоговой политики России, исходя из вышеизложенного, необходимо [5]:

- проводить постоянную работу по изменению законодательства о налогах и сборах;
- наряду с фискальной функцией налогов усилить регулирующие и надзорные функции;
- обеспечить наполнение доходной части бюджета не за счет увеличения налоговой нагрузки, а за счет более эффективного администрирования;
- проводить работу по выводу налогоплательщиков из «тени», бороться с недобросовестными налогоплательщиками, уклоняющимися от уплаты налогов;

– максимально упростить механизм налогообложения, сократить льготы, заменив их более широкой налоговой базой;

– увеличить налогообложение потребительского сектора за счет увеличения таможенных пошлин и акцизов;

– упростить и, по возможности, снизить налогообложение заработной платы;

– добиться согласованности в работе органов, связанных с этой сферой государственной деятельности.

В качестве основы новой налоговой системы могут быть предложены следующие налоги. Одним из основных налогов, который мог бы заменить налог на доходы физических лиц, можно считать налог на личные расходы с прогрессивной налоговой ставкой. Преимущество этого налога в том, что расходы легче контролировать, чем доходы, процесс взимания будет намного проще. Налог на доходы физических лиц в последнее время выполняет функцию косвенного налога на заработную плату, который увеличивает расходную часть на выплату заработной платы и стоимость продукции, работ, услуг. Замена этого налога для бизнеса высвободит дополнительный оборотный капитал. Более того, принцип налогообложения расходов справедлив с социальной точки зрения, доходы можно как-то скрывать, но расходы – нельзя, приобретение предметов роскоши и дорогостоящих покупок должно облагаться налогом по более высокой ставке, социально значимые товары – по самой низкой или не облагаться налогом вообще. Инвестиционный рынок не пострадает, если будет отменено налогообложение продажи инвестиционных продуктов.

Следующим налогом, который может быть заменен подоходным налогом, налог на налогообложение доходов, изъятых из оборота предприятия. Более того, они могут включать в себя не только дивиденды, заемные средства, размещение средств на расчетных счетах, но и чрезмерно высокие зарплаты (может быть установлен лимит, превышающий среднюю заработную плату в данной отрасли, например, в 3-5 раз) и другие расходы для сотрудников, которые не входят в сферу оплаты труда. Определить налогооблагаемую базу по этому налогу гораздо проще, чем по налогу на прибыль, нет необходимости применять льготы, а накопление оборотных средств станет плюсом для деятельности предприятий, поскольку в интересах собственников будет экономия непроизводительных расходов. Целесообразнее было бы заменить

налог на добавленную стоимость с высокой процентной ставкой налогом с оборота со ставкой до 3-5%, при этом налогообложению подлежал бы оборот всех юридических лиц и предпринимателей.

Низкая ставка для малого бизнеса с небольшим оборотом не несет большого бремени, крупные предприятия выиграют от разницы между ставкой налога на добавленную стоимость в размере 18% и новым налогом в размере 5%, что снизит цены на их продукцию и увеличит спрос.

Основными преимуществами предлагаемых налогов станут отсутствие льгот, упрощенный налоговый учет, возможность вывести свои доходы и оборот из тени для недобросовестных налогоплательщиков, поскольку ставки по предлагаемым налогам значительно ниже.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В целом совершенствование налоговой системы Российской Федерации требует комплексного подхода и решения множества проблем. Однако, если правительство будет последовательно реализовывать вышеперечисленные направления, то это приведет к увеличению доходов государства, снижению налогового бремени для бизнеса и населения, а также к укреплению налоговой дисциплины и повышению доверия налогоплательщиков к системе налогообложения.

Эффективная налоговая система способствует экономическому развитию, стимулирует предпринимательскую активность и привлечение инвестиций. Это также один из способов финансирования государственных расходов и социальных программ, которые способствуют справедливому распределению доходов в обществе.

Список использованных источников

1. Гаврилов, В. А. Налоговая политика государства: теоретические и методологические аспекты / В.А. Гаврилов, И.В. Зайцева. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2020. – 288 с.
2. Швандар, Е. А. Финансы: учебник для вузов / Е.А. Швандар. – М. : Финансы и статистика, 2021. – 109 с.
3. Левин, М. И. Налоговая система: теория и практика / М.И. Левин. – М.: Издательский дом «Дело», 2019. – 24 с.

4. Кузнецова, Н. В. Налоговое право: учебное пособие / Н.В. Кузнецова. – М. : Норма, 2021. – 122 с.

5. Кошкина, Н. И. Налоговая политика в условиях экономического кризиса / Н.И. Кошкина // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – №11. – 69-76 с.

6. Волощенко, Л. М. Оценка эффективности контрольной работы налоговых органов / Л.М. Волощенко, С.Р. Батарон // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. республик. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (Донецк, 14 апреля 2022 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – 250 с.

7. Бойко, С. В. Научно-практический подход к моделированию оптимальной налоговой траектории для предприятий машиностроительной отрасли / С.В. Бойко, А.В. Семерова // Финансы, учет, аудит: сб. науч. раб. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС. – Вып. 28. – С. 19-28.

УДК [336.74:004]:336.711

DOI

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и экономической
безопасности;

ЛЫСЕНКО А.Е.,
студентка ОП «Бакалавриат»
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена истории развития цифровых валют центральных банков и анализу их основных характеристик. Основной целью работы стало исследование перспектив и возможных рисков при внедрении цифровой валюты на современном этапе. Акцентируя внимание на технологические преимущества цифровизации, многие страны не готовы определить точный диапазон внедрения цифровой валюты. В результате исследования обосновывается мысль о растущем интересе к цифровым